

MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Isoqov Zafarjon Zokirjonovich
Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan
davlat chet tillari instituti
Turizm va Tarjima kafedrası
dotsenti v.v.b, PhD
zafarjon.isoqov.84@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada mahalliy budjetlarning daromad salohiyatini shakllantirishda soliq va yig'implarni ilmiy va to'g'ri talqin qilishning o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Mamlakatimizda mahalliy budjetlar va uning elementlari daromad salohiyati, soliq undirish imkoniyatlari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: budjet mablag'lari, mahalliy budjetlar daromadlari, mahalliy budjetlar harajatlari, mahalliy soliqlar va yig'implar, mahalliy boshqaruv, soliq tushumlari.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Исаков Зафаржон Зокиржонович
Доцент кафедры туризма и перевода
Наманганский государственный
институт иностранных языков имени
Исхокхона Ибрата, PhD
zafarjon.isoqov.84@mail.ru

Абстракт: В научной статье экономическое и социальное развитие общества в условиях модернизации экономики тесно связано с направлениями управления рыночной экономикой со стороны государства. В этом процессе важно выбрать выбранные методы управления, инструменты, внутренние возможности экономики и ее специфические характеристики для успешного проведения государственного управления. Это означает, что обеспечение исполнения местных бюджетов и укрепление их финансовой устойчивости является важным направлением финансовой стратегии. Финансовая

стратегия местных бюджетов основана на связи налоговых поступлений с финансовым потенциалом регионов.

Ключевые слова: *бюджетные средства, доходы местного бюджета, расходы местного бюджета, местные налоги и сборы, местное самоуправление, налоговые поступления.*

O‘zbekiston Respublikasi budjet tizimini isloh qilish va modernizatsiya qilishning yangi bosqichi uning daromad salohiyatini mustahkamlash mahalliy budjetlarning daromad bazasi barqarorligini ta’minlash va ularning daromadlari uchun yetarli shart-sharoit yaratishning yangi omillarini tanlashga yondashuvni qayta ko‘rib chiqish zarurligini oldindan belgilab berdi.

Iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida o‘rta muddatli istiqbolga mo‘ljallangan davlat moliya siyosatining ustuvor yo‘nalishlarini hisobga olgan holda, hududiy birliklar budjetlari daromadlari va harajatlari tuzilmasini takomillashtirish alohida ahamiyatga ega.

Mamalakatimizda soliqlar iqtisodiyotni tartiblashning eng muhim moliyaviy vositasi bo‘lib, ularning davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi o‘rni beqiyosdir.

Rus olimi Yu.A.Vlasovning so‘zlariga ko‘ra, “Mahalliy budjetlarning rentabellik salohiyati davlat-xususiy sheriklikni yanada faolroq amalga oshirishni, soliq imtiyozlarini joriy etish va byurokratik tartib-tamoillarni tezlashtirish va soddalashtirish, samarasiz harajatlar ulushini kamaytirish va tadbirkorlikni imkon qadar osonlashtirishni taqozo etadi. Unumdorlarini shakllantirish, bu esa hududning budjet siyosati samaradorligini oshirishga olib keladi. Mahalliy budjetlarning daromad salohiyatini oshirishning kompleks yechimi endilikda uzoq muddatda butun mintaqa idtisodiyoti uchun kuchli ijobiy samaraga olib keladi” [1].

Rus olimlari A. Seleznev va N.Dosenko “Muhim makroiqtisodiy vazifa” mahalliy budjetlarning real moliyalashtirish taqchilligining o‘tkir muammo munosabati bilan mahalliy budjet daromadlarini shakllantirish tizimidir”, - deb hisoblaydilar [2].

O.V.Serebryakova ta’kidlaganidek, “Munisipalitetlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish tizimini isloh qilishning eng qiyin va dolzarb masalalaridan biri sifatida” [3].

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Miramanovich Mirziyoyev 2023-yil 27-oktabr kuni yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer hisobini yuritish hamda kadastr xizmatlarini yaxshilash masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda, topografik o‘lchovlar uchun Kadastr agentligi maxsus samolyot va aerofotokamera, 112 ta dron bilan ta’minlangani, kadastr va yer resurslari sohasi raqamlashtirilganligi va o‘tgan

uch yilda 96 foiz yerlarning elektron xaritasi yaratilganligi ta’kidlandi. Shuningdek, 40 million gektar yer ro‘yxatga olinib, soliq bilan bog‘langanligi va avval hisoblanmagan 790 mingta yangi va 520 mingta qo‘shimcha qurilma tizimga kiritilgan holda, bular orqali budjetga **1,1 trillion** so‘mlik qo‘shimcha manba yaratildi [4].

Bu bilan mahalliy budjet daromadlarini soliq solish bazasi oshgan holda, yer va mol-mulk soliqlari soliq solish qo‘shimcha manbaalari aniqlanishiga olib keladi. Mahalliy budjet daromadlari salmog‘i Davlat budjetiga nisbatan oshishi nazarda tutadi.

Quyidagi 1-tahliliy ma’lumot shuni ko‘rsatadiki, mahalliy soliqlar ham 2024-yilda soliq turlari bo‘yicha tushgan mablag‘lar miqdori ko‘rish mumkin.

Mahalliy budjetlarni undirish mexanizmini tartibga solish tizimi davlatning moliyaviy-iqtisodiy siyosati, budjetlararo munosabatlar va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichi hisoblanadi. Mahalliy budjetlarni daromadlarini shakllantirish uchun budjet siyosati daromadlarni taqsimlash va ishlatish, davlat budjeti resurslarini mutanosib boshqarish jarayonida hududiy va munisipal davlat mablag‘larini moliyaviy tenglashtirishni ta’minlash zarurdir.

1-tahliliy ma’lumot

Respublikamizda soliq turlari bo‘yicha 2024-yilda budjetga tushgan tushumlar to‘g‘risida ma’lumot[5]

(mlr.so‘m)

Mahalliy budjet munosabatlari tizimining sifat darajasini oshirish davlat va mahalliy davlat xokimiyati organlari o‘rtasidagi funktsiya va vakolatlarni taqsimlash milliy va hududiy manfaatlarni muvozanatlash asosida takomillashtirish zarur. Mahalliy budjetlar uchun budjetlararo transfertlarni taqsimlash mexanizmini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, mahalliy budjetning o’sishi uchun birlashtirilgan daromadlar va tartibga soluvchi daromadlar bazasini kengaytirish orqali mahalliy budjetning mustahkamlanishini ta’minlash mumkin.

Shuningdek, mahalliy budjetlar soliq tushumlari va o‘z mablag‘lari hisobidan xarajatlarni amalga oshirishga ko‘proq tayanishga majbur bo‘lmoqda.

Shuning uchun, mahalliy budjetni mustahkamlash uchun yangi soliq yo‘nalishlari va iqtisodiy faollikni oshirish zarur deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Власова Ю.А., Абрамова А.И. Проблемы укрепления доходного потенциала региональных бюджетов в России на примере Калужской области // Креативная экономика. (№ 10 / 2015), с.34-39.
2. Селезнев А., Доценко Н. Доходный потенциал местных бюджетов и его общегосударственное значение // Экономист. - 2016. - № 9. - С. 12-22.
3. Серебрякова О.В. Финансовая стабильность муниципальных образований как приоритет в развитии бюджетной и налоговой политики на местном уровне // Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - № 11. - С. 126-131.
4. Prezident Shavkat Miramanovich Mirziyoyevning 2023-yil 27- oktabr kuni yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer hisobini yuritish hamda kadastr xizmatlarini yaxshilash masalalari bo‘yicha yig‘ilish. <https://president.uz/uz/lists/view/6801>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.